

**GEOGRAFIA E CIDADANIA EM UMA ESCOLA DA REDE
MUNICIPAL DE RIO CLARO-SP: UMA ARTICULAÇÃO COM O
PROJETO NÓS PROPOMOS!**

*GEOGRAPHY AND CITIZENSHIP IN A MUNICIPAL SCHOOL IN RIO
CLARO-SP: AN ARTICULATION WITH THE PROJECT Nós Propomos!*

PEZZATO, JOÃO PEDRO

*Universidade Estadual Paulista (UNESP), campus Rio Claro-SP, Departamento de Educação/Instituto de
Biociências*

13419170, Piracicaba, Brasil (Rua Floriano Peixoto, 1630, 81)

joao.pezzato@unesp.br

DOI: 10.5281/zenodo.16942070

RESUMO

Com o propósito de estudar o espaço vivido na localidade, foram realizadas atividades em uma escola municipal de Rio Claro, estado de São Paulo, Brasil. Uma sequência didática, com a produção do gênero textual instrucional, foi realizada sob a mediação de alunos do curso de graduação, licenciatura em Geografia. As atividades estavam relacionadas com o Projeto Nós Propomos! Cidadania e Inovação na Educação Geográfica, que estabelece alguns passos metodológicos. Essas atividades, planejadas no primeiro semestre e executadas no segundo de 2023, tiveram o objetivo de promover a articulação entre a comunidade de uma escola de Educação Básica municipal e a universitária e, também, discutir o conceito de cidadania territorial. Primeiramente, foram identificados problemas locais pela comunidade e, posteriormente, houve um estudo do Plano Diretor Municipal, criaram-se grupos de trabalho, produziu-se material individual e procedeu-se à divulgação das atividades por alunos do sétimo ano do ensino fundamental. Todos os envolvidos avaliaram positivamente a experiência que proporcionou a articulação da Geografia com os fenômenos espaciais vividos na localidade. Ao problematizar aspectos do território e identificar problemas locais relevantes, foram apresentadas propostas de intervenção/ação comunitária numa perspectiva de formação cidadã.

Palavras-chave: Geografia escolar; Escola municipal; Metodologias ativas.

ABSTRACT

In order to study the space lived in the locality, activities were carried out in a municipal school in Rio Claro, state of São Paulo, Brazil. A didactic sequence, with the production of the instructional textual genre, was carried out under the mediation of undergraduate Geography students. The activities were related to the Nós Propomos! Cidadania e Inovação na Educação Geográfica which, in turn, establishes some methodological steps. These activities, which were planned in the first semester and carried out in the second of 2023, aimed to promote coordination between the community of a municipal Elementary School and the university and also to discuss the concept of territorial citizenship. Firstly, local problems were identified by the community, a study of the Municipal Master Plan took place, working groups were set up, individual material was produced and the activities were publicized by seventh graders. All those involved gave a positive assessment of the experience, which provided a link between geography and the spatial phenomena experienced in the locality. By problematizing aspects of the territory and identifying relevant local problems, proposals for community intervention/action were put forward with a view to citizen education.

Keywords: School geography; Municipal school; Active methodologies.

INTRODUÇÃO

O presente artigo registra um trabalho que teve o objetivo de promover a articulação entre instituições distintas: a acadêmica universitária e a escolar. Com o propósito de estudar e aprender a respeito do espaço vivido na localidade, foram realizadas atividades em uma escola municipal de Rio Claro, estado de São Paulo, Brasil, sob a mediação da professora de Geografia da rede municipal, titular da área na unidade, do professor universitário e de alunos do curso de graduação, licenciatura em Geografia. Estes últimos realizaram atividades com base no Projeto Nós Propomos! Cidadania e Inovação na Educação Geográfica, que, por sua vez, seguiu alguns passos metodológicos planejados no primeiro semestre e executados no segundo de 2023.

Como citado, o projeto foi realizado a partir de uma parceria entre a Universidade Estadual Paulista (UNESP) e a escola da rede municipal de Rio Claro-SP, tendo como base o Projeto Nós Propomos! Cidadania e Inovação na Educação Geográfica, que foi criado em Portugal, entre 2011 e 2012, no âmbito do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa/IGOT-U, Lisboa. Desde sua concepção, o Projeto Nós Propomos! foi agregando adeptos até chegar a ser internacionalizado mediante a adesão de instituições de países da Europa (Espanha), da África (Moçambique) e da América Latina (Brasil, Peru, Colômbia e México) (Claudino, 2022).

No contexto do trabalho em Rio Claro-SP, ocorreram reuniões de planejamento no primeiro semestre e, no segundo, foram realizados encontros na escola selecionada. Nos primeiros momentos desses encontros, houve a identificação dos problemas locais indicados pela comunidade e, posteriormente, foram realizadas aulas dialogadas envolvendo o estudo do Plano Diretor Municipal, atividades em grupo para a realização de uma sequência didática relacionada com a produção de um gênero textual instrucional para a modalidade de uso da língua escrita e, para concluir, a divulgação das atividades realizadas pelos grupos.

As atividades feitas na escola congregaram professores e alunos de distintos níveis de ensino comprometidos com a elaboração e a execução de ações do programa com os princípios do originário Projeto Nós Propomos! Esse projeto é dirigido a alunos e professores no âmbito da Geografia escolar com o propósito de mobilizar os envolvidos a realizar um estudo de caso para a identificação de problemas locais e, mediante o estudo selecionado, realizar investigações visando conhecer o problema e propor soluções. Simultaneamente, pretende promover a interação entre diferentes parceiros (universidade, escolas, autarquias, empresas e associações), entre os quais se tentam estabelecer protocolos de cooperação. Ao problematizar aspectos do território de vivência dos alunos e identificar problemas locais relevantes, alunos, professores e graduandos em processo de formação inicial à docência realizam projetos e propostas de intervenção/ação comunitária que posteriormente poderão partilhar com a mesma comunidade, numa assumida perspectiva de formação cidadã. (García Monteagudo, Fuster García e Souto Gonzalez, 2017; Santos, 1998).

Uma das bases conceituais da proposta foi a formação integral para a cidadania, uma concepção articulada ao propósito de estudar e aprender a respeito do espaço vivido na localidade (Fonseca, 2001). A cidadania territorial é um conceito-chave que fundamenta o projeto, pois, “[...] sendo o território um espaço de posse, mas também de construção e de identificação comunitária, a cidadania territorial é o compromisso ético [...] na resolução dos problemas da sua comunidade – que a educação geográfica tem uma particular responsabilidade em promover (Claudino, Fernandes e Grazzini, 2019, p. 468).

Em recente entrevista com o Dr. Sérgio Claudino, o idealizador do Projeto Nós Propomos!, as professoras Andreis e Callai (2023) registraram o reconhecimento da comunidade docente com relação às concepções e metodologias do referido projeto. A concepção do “Nós Propomos” potencializa a operacionalização de atividades que mostram viáveis as práticas que possibilitam a interconexão e a força do lugar no processo de ensino, especialmente da Geografia. Com ele, a relação local-global é perpassada pela teorização acerca dos acontecimentos no lugar da vida dos estudantes. Nos termos das autoras:

O projeto carrega uma proposição e um trabalho que têm como marca a interconexão que reconhece a força do lugar no processo de ensino, especialmente da Geografia. A relação local-global é perpassada pela teorização acerca dos acontecimentos no lugar da vida dos estudantes. Assim, os conceitos básicos da Geografia, aliados aos conteúdos curriculares, são considerados nos processos de abstração e teorização contribuindo para potencializar o estudo das questões com sustentação na escala de análise. São os pressupostos teórico-metodológicos para estudar Geografia para conhecer e compreender os problemas e trabalhar os conteúdos.

Nesse périplo geográfico é asseverada a importância da escuta do aluno e da comunidade, acentuando os processos interrogativos-investigativos do trabalho de campo, e o reforço da relevância das intervenções efetivas no espaço geográfico, articuladas com as instituições, autarquias e empresas do lugar. (Andrei; Callai, 2023, p.3).

O texto da referida entrevista teve como principal objetivo aprofundar o conceito de cidadania territorial do Projeto Nós Propomos!. Assim, o conceito é explicitado pelo autor do projeto:

O conceito de cidadania no fundo é um conceito polissêmico, ou seja, muita gente utiliza o conceito de cidadania, e até a nível escolar, pode-se dizer que os professores de Filosofia falam em cidadania, que os professores das várias áreas de Física ou Química, também falam em cidadania, por exemplo às questões ambientais, as questões éticas da cidadania e, portanto, eu tinha a necessidade de dizer que era uma cidadania em Geografia. Dizer que o Projeto Nós Propomos! pretendia a cidadania geográfica repetia um pouco o próprio título do projeto, eu entendia que não concretizava tanto aquilo que se pretendia (Andrei; Callai, 2023, p. 6).

Na sequência da entrevista, as autoras reforçaram as questões em torno do esclarecimento do conceito de cidadania territorial e, assim, possibilitaram que o entrevistado explorasse as bases teóricas conceituais desse conceito. Para responder à questão, o professor Sérgio Claudino faz uma breve explanação do contexto epistemológico da Geografia para apresentar suas referências a respeito do termo:

David Harvey utiliza o conceito de espaço e de justiça espacial. Na minha formação enquanto geógrafo, contactei com a Nova Geografia anglo-saxônica. Surge um espaço abstrato, o espaço dos modelos. Para mim, o conceito de espaço está muito vinculado a esse espaço abstrato. Eu tenho que reconhecer, à medida que eu fui conhecendo as vossas produções, vocês no Brasil, utilizam o conceito de espaço com outra densidade e com um sentido mais de espaço vivido. Feita esta ressalva, eu sempre tento definir a Geografia como a ciência que estuda as sociedades no território. Qual é a acessão que eu dou a território? Eu considero, em relação ao território, duas acessões, que são: (a) por um lado, a ideia de posse – até na origem etimológica, tem a ver com a posse da terra. O território tem muito a ver com essa ideia de posse e domínio, as fronteiras são limites territoriais – e esta acessão é muito importante. (b), mas o território tem, também, muito a ver com o espaço transformado e construído pelas comunidades. Para mim o território é muito essa (ideia), cada comunidade constrói o seu território e o território é também um elemento de identidade. Por isso é que nós falamos em Geografia, de identidade territorial. E até dizemos que cada um de nós tem, para nos sentirmos bem em determinado local, temos que ter identidade territorial. E, portanto, o território sempre teve muita esta ideia de identidade. (Andrei; Callai, 2023, p.7).

A concepção de formação integral, explicitada no Projeto Nós Propomos!, está contemplada nas atuais políticas curriculares oficiais brasileiras, como podemos atestar na introdução da atual Base Nacional Comum Curricular:

Independentemente da duração da jornada escolar, o conceito de educação integral com o qual a BNCC está comprometida se refere à construção intencional de processos educativos que promovam aprendizagens sintonizadas com as necessidades, as possibilidades e os interesses dos estudantes e, também, com os desafios da sociedade contemporânea. Isso supõe considerar as diferentes infâncias e juventudes, as diversas culturas juvenis e seu potencial de criar novas formas de existir. Assim, a BNCC propõe a superação da fragmentação radicalmente disciplinar do conhecimento, o estímulo à sua aplicação na vida real, a importância do contexto para dar sentido ao que se aprende e o protagonismo do estudante em sua aprendizagem e na construção de seu projeto de vida. (Brasil, 2018, 14).

Cabe observar que a concepção de formação integral não tem relação direta com o Programa de Ensino Integral criado pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, Brasil, em 2012, e que sofreu grande expansão em 2022 (São Paulo, 2012). Esse projeto se caracteriza como um desdobramento de um amplo projeto da Universidade Estadual Paulista denominado Rede Temática Nós Propomos: Articulação Unesp e escola para a cidadania, vinculado à Pró-reitoria de Extensão e Cultura (PROEC/UNESP), de amplo espectro na instituição e que busca contribuir para o desenvolvimento de atividades que discutem a cultura escolar e suas relações com o ensino de Geografia em diferentes áreas do conhecimento escolar. Vislumbra, ainda, promover a interação entre a universidade e unidades escolares, de redes de ensino públicas e privadas, além de apontar diretrizes para pesquisas, contribuir para subsidiar a elaboração de políticas públicas e para a produção de materiais didáticos.

Como apontado anteriormente, o presente texto registrar uma experiência no município de Rio Claro durante o segundo semestre de 2023 e está dividido em seções: metodologia, caracterização do campo de estudo, resultados, conclusão e referências bibliográficas.

METODOLOGIA: ATIVIDADES COM SEUS PROCEDIMENTOS E SUAS CONCEPÇÕES

Esse projeto teve como objetivo promover aprendizagem colaborativa entre professores de distintas áreas de formação, alunos da Educação Básico, Ensino Fundamental II, e estudantes de graduação do curso de Licenciatura em Geografia. Com esse propósito, foi organizada uma série de atividades que, a seguir, serão descritas com detalhes.

A aprendizagem colaborativa teve como meta o desenvolvimento de atividades propícias à interconexão e à interação intercultural, que conta com o potencial de fomentar diferentes experiências e o desenvolvimento da criatividade entre os participantes.

Com base em Iborra e Izquierdo (2010, p. 224), as aprendizagens colaborativas podem propiciar:

- 1) Desenvolvimento de competências intelectuais;
- 2) Fomento ao aperfeiçoamento profissional;
- 3) Fortalecimento das aptidões para a comunicação e para processos de socialização;
- 4) Estimulação do crescimento pessoal,
- 5) Desenvolvimento der habilidades de trabalho em grupo;
- 6) Promoção de práticas reflexivas e de autorregulação.

Como já mencionado, as atividades propostas estavam relacionadas com o Projeto Nós Propomos! Cidadania e Inovação na Educação Geográfica, vinculado à Rede Temática de Extensão da UNESP, cujo propósito foi promover a articulação entre três principais dimensões de atividades da instituição: a extensão, o ensino e a pesquisa.

De forma esquemática, as atividades seguem os seguintes passos:

- a) Reunião com os docentes envolvidos;
- b) Assinatura de protocolos de cooperação entre as partes;
- c) Mobilização de professores e alunos;
- d) Identificação dos problemas locais pelos alunos;
- e) Formação de grupos de trabalho e definição do tema de estudo;
- f) Sessão de trabalho da equipa de coordenação;
- g) Sessões de trabalho sobre o Plano Diretor Municipal;
- h) Realização de trabalho de campo;
- i) Elaboração das propostas pelos alunos;
- j) Avaliação intermédia;
- k) Participação em concursos de fotografia, vídeo, texto, desenho e *spot* publicitário;
- l) Divulgação das propostas dos alunos;
- m) Avaliação final do projeto.

No âmbito das atividades realizadas na Escola Agrícola do município de Rio Claro-SP, estiveram envolvidos alunos do ensino básico, uma professora de Geografia, a titular de sala na unidade, e graduandos do terceiro ano do curso de Licenciatura da UNESP, *campus* Rio Claro-SP. A turma de aproximadamente 22 alunos do sétimo ano 7^ºB do ensino fundamental, crianças em torno de 12 a 13 anos de idade, foi selecionada para as atividades realizadas durante o segundo semestre de 2023. Oito graduandos em formação inicial para a docência tomaram a frente das atividades no decorrer dos quatro meses que se sucederam. Universitários, munidos de um caderno de campo para registros das observações do cotidiano escolar, organizaram os trabalhos nos moldes de sequências didáticas. Nesse processo, foram sendo trabalhados alguns conceitos, como “cidade”, “cidadania”, “comunidade”, “território” e “plano diretor”.

A proposta de trabalho com sequência didática permite o desenvolvimento de conteúdos curriculares mediante processos mais dialógicos e mais interdisciplinares, como apontam Dolz, Noverraz e Schneuwly (2013). Para Marcuschi (2008), linguista brasileiro reconhecido por contribuições significativas para as áreas de linguística textual, gêneros textuais e análise da conversação, a sequência didática é um conjunto de atividades escolares organizadas de forma sistemática em torno de um gênero textual oral ou escrito. Marcuschi destaca a importância de trabalhar com gêneros textuais em sala de aula, pois eles são ferramentas essenciais para a participação social e a construção de conhecimentos.

Nesse contexto, foi organizada uma série de atividades planejadas em torno da concepção de uma sequência didática cujos objetivos eram apresentar a proposta de estudo, enquanto forma e conteúdo, para a turma (“apresentação da situação”), definir um “problema” a ser estudado e iniciar as atividades de pesquisa em pequenos grupos. Na sequência, ocorreram o estudo da situação e a proposição de planos de superação com a apresentação de esquemas e textos para a conclusão das atividades. Um produto final seria apresentado para a turma e difundido para outras turmas da escola.

O gênero textual instrucional foi o escolhido para a produção na modalidade do uso da língua escrita e oral. A materialização da proposta do gênero textual instrucional se configura na forma de textos, verbetes, desenhos, croquis. O gênero textual instrucional está inserido nos domínios científico, acadêmico e educacional e pode ser empregado no domínio do uso da língua escrita e oral. Na forma oral, ocorreu na apresentação do trabalho final para os colegas da sala e, posteriormente, para os demais colegas da escola. (Marcuschi, 2008).

Para as aulas dialogadas, foram usados a lousa e alguns mapas como recursos visando contribuir para o desenvolvimento das atividades. Os trabalhos tinham o propósito de problematizar aspectos da cultura escolar e sua relação com a vida em comunidade. Entre as contribuições, registramos os seguintes objetivos:

- a) Relacionar a seleção dos conteúdos escolares com aspectos da identidade cultural dos cidadãos;
- b) Divulgar conhecimentos referentes às práticas de ensino de Geografia de diferentes localidades;
- c) Promover a conscientização e a participação da comunidade para a promoção de mudanças de comportamento visando a melhoria da qualidade de vida local;
- d) Possibilitar o debate para o desenvolvimento de ações e reflexões que valorizem a escola e a participação da população em temas atinentes aos problemas locais, entre outros.

Entende-se que o projeto pode envolver ações integradas de extensão, ensino e pesquisa que futuramente poderão contribuir para a formação de professores da educação básica, a formação em serviço e a formação inicial de professores, tendo em vista a participação de estudantes dos cursos de graduação da UNESP.

CARACTERIZAÇÃO DO CAMPO: A ESCOLA AGRÍCOLA DE RIO CLARO-SP

As atividades realizadas na Escola Municipal Agrícola Eng. Rubens Foot Guimarães, Distrito de Ajapi, município de Rio Claro, estado de São Paulo, Brasil, foram mediadas pela professora de Geografia, titular da área na unidade municipal, e por um professor da universidade durante o segundo semestre de 2023. A unidade escolar foi criada a partir da Lei Municipal nº 2.157, de 4 de setembro de 1987, que autorizou seu funcionamento pelos pareceres do Conselho Estadual de Educação nºs 64/68, 1.794/91 e 776/93, e atribuiu-lhe a mesma finalidade educativa de todas as escolas agrícolas instaladas no país.

Como citado anteriormente, oito alunos do curso de graduação, modalidade Licenciatura em Geografia da UNESP, acompanharam semanalmente as aulas de turmas do ensino básico para a realização de atividades relacionadas com o Projeto Nós Propomos! Cidadania e Inovação na Educação Geográfica, e uma turma do sétimo ano foi a selecionada para um trabalho mais específico relacionado com o programa da sequência didática e a produção do gênero textual.

A Escola Municipal Agrícola Eng. Rubens Foot Guimarães, uma instituição pública municipal, conta com 15 salas de aula e tem capacidade para matricular e atender 200 a 500 alunos em período integral, manhã e tarde, com dois níveis de ensino, os fundamentais 1 e 2. Por se tratar de uma Escola Agrícola, além das aulas das disciplinas obrigatórias para a educação básica, como prescreve a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) que determina Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza, Ciências Humanas e Ensino Religioso como áreas de conhecimento, como Língua Portuguesa, Arte, Educação Física, Língua Inglesa (esta última obrigatória a partir do 6º ano), Matemática, Geografia, História, os alunos têm aulas práticas associadas a conhecimentos da terra. As disciplinas práticas são um diferencial em que se associam aulas de zootecnia e de agricultura que possibilitam a efetiva inter-relação entre prática e teoria. Grande parte dos alunos é residente de diversas regiões do município, vários deles moradores de áreas rurais.

Quanto às salas de aula, estão divididas em salas-ambiente, ou seja, havia uma sala específica para as aulas de Geografia; contudo todas seguiam um mesmo padrão, com mesas e cadeiras de metal e plástico, algumas quebradas, quase todas mal conservadas, lousa comum, porém um pouco pequena, e ausência de recursos para conteúdo audiovisual.

Suas grandes dimensões fazem que a escola seja muito diferente em termos de área e distribuição das instalações das unidades construtivas. Ela conta com um espaço amplo ao redor de vários prédios em que estão distribuídas as salas de aula, bloco administrativo, galpões de alojamento de equipamentos, refeitório, cozinha, pátio coberto, banheiros, entre outros.

A unidade escolar é rodeada por vegetação e conta com espaços para a criação de abelhas, gado, suínos e aves, além de diversas plantações. Conta também com ampla horta, agrofloresta recém-iniciada, parque com brinquedos, campo de futebol, quadra coberta e um amplo espaço ajardinado para as crianças ficarem durante seus intervalos.

Figura 1 – Rio Claro – Área da horta da Escola Municipal Agrícola Eng. Rubens Foot Guimarães – 2023

Fonte: Pezzato, J P., 2023.

Podemos observar que a escola não recebe manutenção necessária à conservação de suas instalações de forma suficiente. Os materiais disponibilizados para os professores ministrarem suas aulas são, em geral, muito antigos, carentes de reparos ou atualização. Vários instrumentos encontram-se quebrados e outros em falta. Há docentes que utilizam seus próprios computadores para em sala de aula.

Figura 2 – Rio Claro – Áreas de criação. 1. Avicultura. 2. Suinocultura. 3) Pecuária. 4. Meliponicultura – 2023

Fonte: Pezzato, J P., 2023.

RESULTADOS DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA ESCOLA AGRÍCOLA DE RIO CLARO-SP

Num primeiro momento, os encontros na escola municipal foram caracterizados como “aulas dialogadas”, nas quais foram levantados alguns pontos de partida para a composição de temas geradores. Esses temas dariam subsídios para o início dos debates que resultariam na definição do estudo de caso e na seleção do problema a ser tratado na pesquisa da turma. Um desses momentos foi registrado e é ilustrado na Figura 3. Na imagem, são feitas anotações advindas dos alunos mediante as ideias apresentadas em um registro da aula dialogada.

Figura 3 – Rio Claro – Anotações sobre o plano diretor – 2023

Fonte: Pezzato, J P., 2023.

Num segundo momento, foram iniciadas as rodas de conversa sobre o plano diretor e o que lhe poderia ser adicionado. Muitas ideias surgiram, inclusive algumas deslocadas da realidade, como, por exemplo, a construção de uma arena, como o “estádio do Palmeiras”, em Ajapi, nos moldes do Allianz Parque, conhecido popularmente

em seus primórdios como Arena Palestra Itália ou Arena Palmeiras, espaço multiuso construído para receber espetáculos, concertos, eventos corporativos etc.

Conforme a discussão progredia, os exemplos tornavam-se cada vez mais distantes da realidade e de nosso plano de trabalho, contudo o diálogo foi aprimorado e o debate, enriquecido para estimular a reflexão dos alunos quanto a problemas cotidianos e soluções para a localidade. Essa dinâmica proporcionou um ambiente mais descontraído e participativo, possibilitando que fossem exploradas diferentes perspectivas sobre o planejamento urbano de maneira criativa.

As aulas expositivas e dialogadas transcorreram de maneira positiva, propiciando a exploração de todos os tópicos e conceitos, como cidadania, território e paisagem urbana. Um mapa do município de Rio Claro-SP foi utilizado, juntamente com o Atlas Municipal Escolar Geográfico, Histórico e Ambiental de Rio Claro (Almeida, 2002), para tratar aspectos das políticas de expansão urbana, da dinâmica do uso do solo e os esquemas de organização do espaço de acordo com suas funcionalidades em relação às áreas, como a industrial, a vila universitária, o horto florestal. Foram observados também aspectos relacionados com a existência de áreas de maior acúmulo de capital, como as de uso comercial, em que se instalam conjuntos de lojas, *shoppings* e condomínios com residências de alto padrão no que concerne ao planejamento territorial. Essa foi uma oportunidade para tratarmos das políticas de desenvolvimento urbano e abordarmos os temas relativos ao plano diretor, como o zoneamento urbano que divide um determinado espaço (cidade) em zonas territoriais e determina, para cada uma delas, as regulamentações pertinentes ao uso e à ocupação do solo.

Após a introdução mais sistemática para a abordagem do tema, foi proposta uma mudança na disposição das carteiras e cadeiras com os intuítos de formar um círculo, dar continuidade à aula dialogada e desenvolver a sequência didática planejada. Para começar a atividade prática, foram distribuídas para toda a turma folhas de papel contendo duas perguntas, também registradas na lousa, a serem respondidas. Primeira pergunta: “O que você adicionaria ao plano diretor da sua cidade?”. Depois disso, iniciou-se um debate em que cada aluno poderia se manifestar e oferecer contribuições. As discussões exploravam e valorizavam as sugestões, buscavam sempre desenvolver ao máximo a criatividade e direcioná-la para elementos que se agregassem à comunidade e dessem continuidade às atividades como um todo.

As respostas às perguntas revelaram-se de notável relevância para a conclusão da temática, uma vez que o objetivo do plano de aula era desenvolver o lado crítico de análise da paisagem mediante o estudo da localidade.

Ao ler as respostas e dialogar com os alunos, tornou-se evidente que o objetivo do projeto estava sendo alcançado. A maioria dos alunos mencionou questões cruciais durante a discussão, como a falta de segurança pública, a acessibilidade prejudicada devido ao estado precário da estrada Ajapi, a escassez de horários dos transportes públicos existentes, a precariedade e a falta de manutenção dos ônibus, com veículos de baixa qualidade e desgastados. Além disso, abordaram a necessidade de saúde de qualidade, destacando que o posto de saúde do bairro é deficiente e oferece tratamento inadequado à comunidade. O que mais chamou a atenção dos alunos no debate foi a importância de áreas de lazer e cultura, como ambientes para a realização de shows e eventos e também para a prática de esportes.

Por fim, chegamos à ideia principal a ser definida no projeto: a turma decidiu pensar na elaboração de uma praça poliesportiva pública na comunidade. Assim, solicitou-se que desenhassem no verso da folha como seria a praça que eles gostariam de ver construída na comunidade. Muitas ideias surgiram e vários esportes foram incluídos nessa praça, além de outros ambientes como cantinas, fontes e vestiários, como ilustrado nas Figuras 4 a 6.

Figura 4 – Rio Claro – Atividade realizada pela aluna M. V. (7ªB) – 2023

Fonte: Pezzato, J P., 2023.

Figura 5. Rio Claro – Atividade realizada pelo aluno S. S. R (7ªB) – 2023

Fonte: Pezzato, J P., 2023.

Figura 6 – Rio Claro – Atividade realizada pelo aluno G. R. C. (7ªB) – 2023

Fonte: Pezzato, J P., 2023.

As imagens evidenciam o processo de representação de crianças com idades entre 13 e 15 anos que tiveram a oportunidade de pensar o espaço em que vivem e explicitar os desejos de melhoria do lugar de convivência em

comunidade. Os desenhos pensam o espaço de lazer e, também, de interação social, como quadras, parques, locais para lanche, entre outros.

As formulações do projeto compactuam com a perspectiva de uma educação vista como um processo que leva os indivíduos a tomarem consciência de sua realidade social e a desenvolverem as capacidades necessárias para transformar essa realidade. Nesse sentido, a educação para a cidadania é entendida como uma prática social que se realiza nas interações entre os sujeitos e que tem como objetivo a construção de uma sociedade mais justa e democrática por permitir que os indivíduos atuem como agentes de mudança em suas comunidades.

A avaliação dos licenciados envolvidos com o projeto, em formação inicial para a docência, foi muito positiva a respeito da experiência de ensino que articula o currículo oficial com as experiências vividas. Os registros de campo, com a descrição e a análise das atividades, evidenciam a importância da vivência para a formação inicial da docência, como transcrito a seguir:

Observar (...) a relação entre aluno e professor, o método de ensino, a utilização de mapas em sala de aula, a utilização do espaço da escola, a administração, a atenção com os alunos especiais e demais (...) coisas me fizeram ter uma sensação boa quanto ao futuro como professora de escola pública. As questões que ficam são: por qual motivo todas as escolas não compartilham desse mesmo “progresso”? Por que todas as escolas públicas não oferecem educação de qualidade dessa maneira? É possível que um dia todas as escolas tenham estrutura e profissionais que são valorizados pelo exercício de lecionar? A resposta é óbvia e já sabemos: não faz parte do interesse - seja estadual ou municipal - que existam escolas de qualidade e, maior que isso, não é interessante para o sistema criar mentes pensantes. (Registro em caderno de campo, de 2023, da aluna M. C. M, terceiro ano de Licenciatura em Geografia).

(...) esse projeto nos trouxe uma visão de como é importante o desenvolvimento da cidadania dentro da escola, um momento onde os alunos refletem e pensam sobre sua própria comunidade, trocam experiências pessoais, criam laços entre si e a localidade em que vivem. Essa vivência permite que compartilhem diferentes pontos de vista e possam chegar a ideias comuns visando o desenvolvimento do local. Durante toda a aplicação das aulas e das atividades foi nítido o interesse dos alunos em aprender e pensar sobre um assunto que está completamente ligado a vida deles integrada a vida em sociedade. (Registro em caderno de campo, de 2023, do aluno A. T. R., terceiro ano de Licenciatura em Geografia.)

Ministramos uma aula com o tema “Planejamento urbano e plano diretor” para as turmas do 7º ano a tarde, utilizamos do método aula expositiva-dialogada, giz, lousa e papel sulfite. A aula começou apresentando o conteúdo aos alunos explicando sobre planejamento urbano e o que é o plano diretor de uma cidade, qual o objetivo do mesmo e onde é utilizado, encaixando com a discussão sobre o direito à cidade, cultura, lazer e esportes com os alunos. Conseguimos a atenção deles e conseguimos passar todo o conteúdo, além de conseguir também um diálogo aberto, debatendo com a turma por meio de perguntas mediadoras da conversa: “o que você colocaria no plano diretor da sua cidade?” e “na sua opinião, existe direito à cidade no seu distrito?”. A resposta deveria ser entregue no papel sulfite acompanhado de um desenho que ilustraria a primeira questão mediadora e esse se aplica ao método avaliativo da aula proposta. (Registro em caderno de campo, de 2023, do aluno G. B. V. B., terceiro ano de Licenciatura em Geografia.)

CONCLUSÃO

Foi o intuito do texto divulgar os resultados de um projeto que articula o ensino, a extensão e a pesquisa por graduandos em fase de formação inicial à docência com uma turma do sétimo ano do ensino fundamental da Escola Agrícola Engenheiro Rubens Foot Guimarães, da rede municipal de Rio Claro, estado de São Paulo, Brasil, no segundo semestre de 2023.

As atividades atingiram o objetivo de fomentar a interação entre diferentes sujeitos em processo de formação. Tanto os alunos do Educação Básico, numa perspectiva de formação integral, quanto graduandos do curso de licenciatura em Geografia e, também, uma professora titular de sala, em situação de formação continuada em serviço, tiveram a oportunidade de dialogar e trocar experiências.

O projeto na Escola Agrícola possibilitou a realização de um trabalho que entrelaçou conceitos básicos da Geografia escolar, conforme as prescrições curriculares oficiais, com o cotidiano dos alunos. Esse fato evidenciou a força do lugar no processo de ensino da Geografia e a potência de uma educação cidadã, já que cidadania não se restringiu a mero “adjetivo”, muito corrente nos documentos curriculares oficiais. Nesse sentido, as atividades

realizadas no projeto Nós Propomos! desenvolvidas na Escola Agrícola mostraram-se auspiciosas na medida em que possibilitaram a ocorrência de experiências de aulas que podemos caracterizar como “acontecimento”, ou seja, espaços de interação em que

...há uma espécie de dimensão complementar que faz com que a aula seja um espaço em que há exposição de assuntos ligados aos saberes formais, conversas ligadas à vida cotidiana, discussão e disputa. A presença dessas múltiplas formas de comunicação verbal, ou o trabalho para limitá-las, modifica o quadro das interações voltadas à construção de saberes. O dinamismo transforma a aula em um sistema aberto... (Barbosa, 2010, p. 395).

As bases conceituais da proposta de formação integral para a cidadania, mediante uma concepção de estudar e aprender a respeito do espaço vivido na localidade, subjacente aos fundamentos de referência ao Projeto Nós Propomos! Cidadania e Inovação na Educação Geográfica, foram evidenciadas. Ao serem realizadas as aulas dialogadas, em que foram levantados os problemas da localidade pelos estudantes, organizados grupos de estudos, promovidas as articulações entre a Geografia escolar e o conhecimento geográfico e promovidos atividades e debates entre a comunidade, evidenciou-se a criação de um espaço de aprendizagem colaborativa que, por sua vez, proporcionou a efetivação de uma educação no contexto da cidadania territorial. Nesse sentido, o trabalho realizado nos remete às contribuições de Paulo Freire, visto que os trabalhos do educador apontavam em direção semelhante. Como refere o autor:

Não, cidadania não é puro “adjetivo” que qualifica a pessoa em função de sua geografia. É algo mais. A cidadania está referida diretamente à história das pessoas e tem que ver com uma outra coisa muito mais exigente que é a assunção da história da pessoa. Tem que ver com assumi a sua história na mão, quer dizer, não há cidadania sobre quem faz a história [...] A história não é feita de indivíduos, ela é socialmente feita por todos nós e a cidadania é o máximo de uma presença crítica no mundo da história por ela narrada. [...] A cidadania não é apenas o fato de ser um cidadão que vota. [...] O conceito de cidadania vem casado com o conceito de participação, de ingerência nos destinos históricos e sociais do contexto onde a gente está. (Freire, 2001, p.129).

REFERÊNCIAS

- ALMEIDA, R. D. **Atlas Municipal Escolar Geográfico, Histórico e Ambiental de Rio Claro**. Rio Claro: FAPESP, 2002.
- ANDREIS, A. M.; CALLAI, H. C.; NUNES, S.C.L. A cidadania territorial – um conceito para aprender Geografia- entrevista com Dr. Sergio Claudino. **Signos Geográficos**, v. 5, p. 1-12, 2023. DOI: <https://revistas.ufg.br/signos/article/view/76450>.
- BARBOSA, M. V. Aula: um acontecimento construído por múltiplas ações de linguagem. **Linguagem & Ensino**, Pelotas, v. 13, n. 2, p. 375-396, 2010. DOI: <https://doi.org/10.15210/rle.v13i2.15372>.
- CLAUDINO, S. Educação Geográfica, Trabalho de Campo e Cidadania. O Projeto Nós Propomos! In: D. M. VALLERIU; MOTA, H. G. S.; SANTOS, L. A. (Org.) **Ensino de Geografia, cidadania e redes colaborativas. Múltiplos olhares**. Goiânia: C & A Alfa, 2022. p. 139-171.
- CLAUDINO, S.; FERNANDES, S. A. S.; GRAZZINI, G. Projeto Nós Propomos! Cidadania e formação de professores. O caso da escola Oracina/Marília. In: HORTAS, M. J.; DIAS, A.; ALBA, N. (Org.). **Enseñar y aprender didáctica de las ciencias sociales: la formación del profesorado desde una perspectiva sociocrítica**. 1. ed. Lisboa/Portugal: Ediciones Escola Superior de Educação, Instituto Politécnico de Lisboa AUPDCS, 2019. v. 1, p. 467-475.
- DOLZ, J.; NOVERRAZ, M.; E SCHNEUWLY, B. Sequências didáticas para o oral e a escrita: apresentação de um procedimento. In: SCHNEUWLY, B. **Gêneros orais e escritos na escola**. 3. ed. 1 reimp. Campinas: Mercado de Letras, 2013.
- FONSECA, A. M. **Educar para a cidadania**. Motivações, Princípios e Metodologia. 2. ed. Porto: Porto Editora, 2001.
- FREIRE, P. **Pedagogia dos sonhos possíveis**. São Paulo: Editora Unesp, 2001.

GARCÍA MONTEAGUDO, D.; FUSTER GARCÍA, C.; SOUTO GONZALEZ, X. Estrategias de resolución de problemas en la formación docente. Estudios de casos. **Revista de Investigación en Didáctica de las Ciencias Sociales (REIDICS)**, v. 1, p. 132-146, 2017. DOI: <https://doi.org/10.17398/2531-0968.01.132>.

IBORRA, A.; IZQUIERDO, M. ¿Cómo afrontar la evaluación del aprendizaje colaborativo? Una propuesta valorando el proceso, el contenido y el producto de la actividad grupal. **Revista General de Información y Documentación**, v. 20, p. 221-241, 2010. DOI: <https://revistas.ucm.es/index.php/RGID/article/view/RGID1010110221A>.

MARCUSCHI, L. A. **Produção textual, análise de gêneros e compreensão**. São Paulo: Parábola Editorial, 2008.

SÃO PAULO (Estado). Secretaria da Educação. **Plano de Ação das Escolas de Ensino Integral**. São Paulo, 2012.

SANTOS, M. O retorno do território. In: SANTOS, M.; SOUZA, M. A.; SILVEIRA, M. L. **Território, Globalização e Fragmentação**. 4. ed. São Paulo: HUCITEC, 1998. p. 15-20.